

RELATÓRIO DE ENCONTRO DE GRUPO DE ESTUDOS – 19/04/2024:

Departamento: Psicologia – UFF/Niterói

Projeto: Estudos Introdutórios À Perspectiva Clínica Da Análise Transdisciplinar

Autoria: Victória Rosa da Silva (Proponente do encontro)

Co-autoria: Maria Luíza Imenes Nobre de Almeida, Mylena Rangel Igreja de Amorim

Supervisor: Psicólogo Me. Waldenilson Teixeira Ramos – CRP: 05/72529

Resumo: O relatório se inscreve no contexto de greve estudantil na Universidade Federal Fluminense (UFF), que se iniciou devido à reivindicação de reajuste salarial dos servidores técnicos-administrativos e dos funcionários terceirizados do bandeirão. Diante disso, os estudantes se mobilizaram para organizar uma greve estudantil, demonstrando insatisfação com o sucateamento do ensino público. A partir disso, foi decidida uma greve de piquete e a ocupação da universidade, com propostas de atividades para manter a produção acadêmica. Entre as atividades propostas está um grupo de estudos que visa discutir diferentes abordagens da psicologia e filosofia para construir uma ideia de desejo e desejo revolucionário, no qual se inscreve como motivador desse relato.

Palavras-chave: Psicanálise, Psiquiatria, Epistemologia.

INTRODUÇÃO

O presente relatório se apresenta enquanto fruto de uma articulação entre o Coletivo Autônomo de Produção Acadêmica (CAPA) e a organização da greve estudantil na Universidade Federal Fluminense (UFF).

A greve tem seus motivos máximos ligados, primeiramente, à reivindicação de um reajuste salarial por parte dos servidores técnicos-administrativos e de uma recomposição orçamentária urgente para o ensino público. Ao mesmo tempo, os funcionários terceirizados do bandeirão, parte crucial para o funcionamento efetivo da universidade, também se mobilizaram por falta de salário. A paralisação de tais setores, de extrema relevância para o funcionamento efetivo da universidade, deixa nítido o cenário de desvalorização do ensino público. Diante disso e pela dificuldade de permanência na faculdade sem esses serviços, os estudantes se mobilizaram a fim de organizar uma greve estudantil, demonstrando uma insatisfação com as condições oferecidas. Em uma das assembleias organizada pelo DCE, foi acordado mediante votação uma greve de piquete. Ao mesmo tempo, os estudantes percebem a importância de ocupar a universidade e foram propostas atividades de greve, para manter a produção dentro do ambiente universitário. O referente grupo de estudos foi proposto,

também, como uma atividade de greve. Assim, há uma continuidade na aprendizagem e troca de conhecimento, ao mesmo tempo, em que se valoriza a movimentação desse espaço.

O grupo de estudos propõe uma discussão sobre diferentes abordagens da psicologia e da filosofia, de modo a construir uma ideia de desejo e de desejo revolucionário.

PLANEJAMENTO DO ENCONTRO

Encontro 1:

→ O mito de Eros e Psiquê:

- Psiquê - mito grego (Séc. 2 depois de Cristo - Lúcio Apuleio) - alienação diante do seu desejo (foi compelida por vozes a ver o rosto de eros) - a partir do trabalho houve reconciliação (analista) → Psicanálise pretende a análise da psiquê;
- Freud - neurologista - interesse pelo fenômeno da histeria (naquela época eram mulheres com sintomas físicos que não podiam ser explicados pela medicina) - início das descobertas sobre o neurônio (neuroses) → Proposta de perguntar ao paciente o que estava acontecendo;
- Pulsão - Força que move o sujeito;
- Transferência - Repetição de formas de se relacionar - Motor da análise que também pode ser usado como resistência;
- Édipo - Mito grego - Definição da estrutura psíquica (neurose ou psicose);
- Neurose - Recalca (coloca para fora da consciência) aquilo que é insuportável;
- Psicose - Foraclui o nome do pai - Delírio como tentativa de cura (diferente da alucinação);
- Associação livre - Princípio fundamental;
- Esquizoanálise - O sofrimento é fruto político (história e contexto) - Desejo é produção (máquinas desejanças) - O verdadeiro produto do desejo é o real - Tudo é agenciamento - Sustentação do não saber - Ética do corpo sem órgãos (experimentação com prudência);
- Psicologia como um emaranhado epistemológico → Verdade é sempre construída;
- Passagem para a discussão do texto “Psicanálise e Psiquiatria” de Freud.

→ Questões iniciais:

- O que é Psicanálise?
 - ★ Teoria indissociável da prática que se constitui pelo processo de investigação dos processos inconscientes, investindo em sua probabilidade de efeitos terapêuticos.
- A Psicanálise se contrapõe a Psiquiatria?
 - ★ Não, seus domínios do conhecimento se destinam a questões diferentes, havendo também diferença no manejo.
- Qual a diferença entre a Psicanálise e a Psiquiatria?
 - ★ Psicanálise tem um foco descritivo e subjetivante, já a Psiquiatria tem um olhar classificante e visa a remissão do sintoma.

→ Discutindo especificamente o texto:

- Freud inicia o texto nos convocando a uma discussão sobre o campo da academia → “De que servem os repúdios momentâneos?” → isso por que o autor desenvolveu seu trabalho para atualizar a teoria conforme os achados clínicos (gerou más interpretações) → “Polêmica científica é infrutífera”;
- Seguindo o texto, Freud nos apresenta a situação sintomática de o paciente deixar a porta aberta ao entrar em seu consultório → faz parte de um contexto psíquico;
- Caso da sogra de um militar → recebeu uma carta afirmando a traição do marido, mas logo se descobriu que a carta era fruto de uma mentira → mesmo assim a mulher permaneceu com isso na cabeça, isto porque de certa forma a aliviava do desejo que sentia por seu genro.

→ Dúvidas e informações adicionais:

- Há diferença entre a Psicanálise de consultório e a Psicanálise na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)?

- ★ Sim, na atuação em rede a sugestão acaba aparecendo de forma mais intensa! Isso porque normalmente se trabalha com psicóticos e o analista faz o papel de secretário do alienado.

- Há diferença de manejo entre ideações suicidas de sujeitos neuróticos e psicóticos?
 - ★ Há, sim, diferença de manejo, mas não há hierarquização.

RELATO DO ENCONTRO

O estudo teve seu início a partir da análise do mito de Eros e Psiquê (KERÉNYI, 19193). Através da leitura, foi possível apontar relações entre o texto e as estruturas básicas do funcionamento do aparelho psíquico, como explicado por Freud. A narrativa permite com que façamos relações entre conceitos centrais da psicanálise freudiana, como o desejo, que é um dos enfoques de discussão do grupo de estudos. A personagem Psique representaria tais estruturas, como a repetição sintomática, a curiosidade pelo proibido e, sobretudo, o desejo humano em sua busca por satisfação e completude (DUNKE, 2017). Além disso, o mito também permite a análise de diversas estruturas sociais que permanecem até hoje, como a concepção do feminino e como as lentes misóginas enxergam relações de mulheres com outras mulheres e com si mesmas.

Dentro da temática do desejo, foram levantadas críticas à psicanálise tradicional, pensando que essas concepções iniciais estavam inseridas em um contexto histórico-social e que podem ser reformuladas pensando o cenário atual. Essas críticas levantaram discussões acerca de outras abordagens – como a transdisciplinaridade e a esquizoanálise – e como elas enxergam o conceito de desejo. Dentro da esquizoanálise, discutimos a ideia de produção desejanter e a relacionamos com o sistema econômico capitalista. Esse ideal de produção exacerbada e efêmera, por sua vez, cria outras dinâmicas políticas e sociais, que foram levantadas ao detalhar, por exemplo, o individualismo que fomenta o sentimento de posse. Isso acaba por gerar novas formas de relacionamentos interpessoais, que podem ser observadas como fonte de sofrimento psíquico dentro da clínica. Interessante, dessa vez, foi compreender e debater essa conexão entre tempo e sentimento e como esse modo temporal pode influenciar no modo das sensações e pensamento, tendo a possibilidade de pensar que a época existente influencia a existência. A transdisciplinaridade, por sua vez, vê o desejo como um fenômeno complexo e multifacetado que transcende as fronteiras das concepções individuais.

Finalizando esse levantamento sobre essa psicanálise inicial, discutimos o texto “Psicanálise e psiquiatria” (FREUD, 1916), que aborda temas como as similaridades e diferenças entre a psicanálise e a psiquiatria, manifestações neuróticas e ação sintomática, ideias delirantes, entre outros. Iniciando com um panorama histórico da psicanálise e uma conceitualização básica inicial dessa abordagem, discutimos sobre o surgimento da clínica psicanalítica através do tratamento de mulheres históricas. Após isso, Freud formula a ideia de

neurose e a subdivide em neurose histérica e neurose obsessiva. Discutimos, então, sobre como a clínica psicanalítica surge através da prática de escuta do sofrimento dessas pacientes e se desenvolve como esse método de “cura pela fala”. A psicanálise é uma abordagem inseparável da prática na qual a teoria se desenvolve através dos casos clínicos. Mediante isso, concluímos, como discorrido no texto, que a psicanálise e a psiquiatria não são práticas que se opõem, mas que tem focos diferentes e diferentes abordagens práticas – e que podem por muitas vezes se complementar. A psicanálise tem foco na emergência do sujeito por meio do desenvolvimento analítico, enquanto a psiquiatria volta seu olhar para a análise médica e classificatória do sintoma, buscando amenizá-lo ou extinguí-lo.

A exposição das bases teóricas e práticas da psicanálise freudiana tradicional levantaram uma discussão sobre o método psicanalítico e possíveis críticas. Uma das críticas invocadas foi sobre esse caráter mais individual da psicanálise clínica de consultório e se seria possível aplicar a psicanálise em outros contextos. Foi feito, então, um esclarecimento sobre a utilização da psicanálise na Rede de Atenção Psicossocial, como observado nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que tem um caráter mais territorial e se alia a diversas outras áreas da Saúde, o que mostra que a psicanálise pode também assumir outras características se inserida em contextos com outras demandas. Mesmo assim, permaneceram críticas sobre determinadas formulações teóricas psicanalíticas e de como parte da psicanálise tradicional pode se tornar ultrapassada se analisada no contexto histórico-social atual. Assim, decidimos retomar o estudo da psicanálise, pensando agora em pesquisar e elaborar uma psicanálise brasileira, atualizando seus conceitos para se adequarem à temporalidade e à territorialidade, ainda sem abandonar discussões sobre outras abordagens e formas de pensar a psicologia.

REFERÊNCIAS

DUNKE, Christian. **Eros e Psiquê: o mito fundador da psicanálise**. YouTube, 18 de outubro de 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AJQgm_GVq2k.

KERÉNYI, C. **Os Deuses Gregos**. Trad. O.M. Cajado. São Paulo: Cultrix, 1993.

SIGMUND, Freud. **Psicanálise e Psiquiatria**. In: _____. Conferências Introdutórias à Psicanálise (1916-1917). São Paulo: Companhia das letras, 2014. p. 265-279.

ASSINATURAS

Psicólogo Me. Waldenilson Teixeira Ramos
CRP: 05/72529
SUPERVISOR

Documento assinado digitalmente

VICTORIA ROSA DA SILVA

Data: 18/04/2024 11:15:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Victória Rosa da Silva
Matrícula: 122024031
Autora/Proponente

Documento assinado digitalmente

MYLENA RANGEL IGREJA DE AMORIM

Data: 25/04/2024 21:37:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mylena Rangel Igreja de Amorim
Matrícula: 223024088
Co-Autora

Documento assinado digitalmente

MARIA LUIZA IMENES NOBRE DE ALMEIDA

Data: 06/05/2024 19:40:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Luiza Imenes Nobre de Almeida
Matrícula:
Co-Autora